

Stratejik Yönetim Kapsamında Sosyal Hizmet: Kavramsal Bir İnceleme

Özer ELKIRMİŞ

Dr., Kafkas Üniversitesi

oelkirmis@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5147-7031>

Makale Başvuru Tarihi : 13.04.2025

Makale Kabul Tarihi : 16.05.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.05.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.15535187

Özet

**Anahtar
Kelimeler:**

Yönetim, Stratejik
Yönetim, Sosyal
Hizmetler

Bu araştırmadaki amaç, sosyal hizmet uygulamaları açısından stratejik yönetim anlayışının önemini ve etkilerini kavramsal bir çerçevede incelemektir. Son yıllarda, sosyal hizmet katkıları sağlayan kurumların karşılaştığı değişken ve belirsiz çevresel koşullar nedeniyle sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi ve toplumun beklentilere etkili bir şekilde yanıt verilebilmesi açısından stratejik yönetim düşüncesinin benimsenmesi zorunluluk durumuna gelmiştir. Stratejik yönetim anlayışı, kurumların uzun vadede belirledikleri hedeflerine ulaşabilmek amacıyla çevresel faktörleri ön görerek gerekli kararlar alması, kaynakların etkili bir biçimde kullanmasını ve karşılaşılabilecek risklere karşı gerekli planlamaların yapılmasını sağlamaktadır. Bu çalışma, sosyal hizmet kurumlarının stratejik yönetim uygulamalarını ne şekilde uygulayabileceği, stratejik planlamalar, kaynak yönetimi ve kurumsal yapılar gibi unsurları nasıl entegre edebileceğine yönelik teorik bir inceleme sunmaktadır. Ayrıca, stratejik yönetim düşüncesinin sosyal hizmet bağlamında sağlayabileceği faydaları, kurumların daha verimli, dinamik ve esnek bir yapıya kavuşturulması açısından önemli bir konuma sahiptir. Bu çalışma ile, sosyal hizmette stratejik yönetim anlayışının gelecekteki uygulamaları ve araştırmalar için önerilerde bulunarak, bu alandaki literatüre kuramsal düzeyde katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Abstract

Keywords::

Management,
Strategic
Management,
Social services.

The aim of this research is to examine the importance and effects of strategic management understanding in terms of social work practices in a conceptual framework. In recent years, due to the variable and uncertain environmental conditions faced by institutions providing social service contributions, it has become necessary to adopt strategic management thinking in order to improve the quality of the services provided and to respond effectively to the expectations of society. The strategic management approach ensures that institutions make the necessary decisions, use resources effectively and make the necessary plans against the risks that may be encountered in order to achieve their goals that they have determined in the long term by taking into account environmental factors. This study provides a theoretical analysis of how social service institutions can implement strategic management practices, how they can integrate elements such as strategic planning, resource management and corporate structures. In addition, the benefits that strategic management thinking can provide in the context of social work have an important position in terms of providing institutions with a more efficient, dynamic and flexible structure. With this study, it aims to contribute to the theoretical knowledge in this field by making suggestions for future applications of strategic management understanding in social work and research.

1.GİRİŞ

Stratejik yönetim teorisi, kurumların çevresel koşullara uyum sağladıklarını, belirledikleri hedeflere ulaşmalarını, uzun vadeli planlamalar ve kararlar geliştirmeyi amaçladıkları bir yönetim anlayışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlayış, sadece günümüzün hızla değişen dünyada ticari kuruluşlar için olmamakta aynı zamanda kamu ve sosyal hizmet sağlayan kurumlar açısından da önemli bir yere sahiptir. Sosyal hizmet, toplumun belirli kesimlerinde bulunanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek, toplumsal huzuru ve bireylerin refahını yükseltmek hedefinde olan önemli bir kamu hizmeti olarak görülmektedir. Fakat, günümüzde sosyal hizmetlerin etkin ve verimli olabilecek şekilde sunulabilmesi açısından bu doğrultuda faaliyetlerde bulunan kurumların stratejik yönetim anlayışına sahip olmaları zaruri bir hale gelmiştir.

Dünya genelinde ve ülkemizde etkisini arttıran toplumsal sorunlar, ekonomik krizler, sağlık problemleri, doğal afetler gibi yaşanan olaylar, sosyal hizmet desteklerine olan ihtiyaçlarının sürekli artmasını sağlamaktadır. Bu durum, sosyal hizmet destekleri sağlayan kurumların yalnızca söz konusu olan ihtiyaçlara cevap vermemekte, aynı zamanda hızla değişen koşullara da uyum sağlamak zorunda kaldıklarını karşımıza çıkarmaktadır. Geleneksel yönetim anlayışlarının, bu dinamik yapıyı yönetmekte yetersiz kaldığı görülürken, stratejik yönetim yaklaşımlarının, kurumların gelecekle ilgili planlamalar yapmasını, ortaya çıkan fırsatları değerlendirmesini ve problemlerle başa çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunduğu görülmektedir.

Bu çalışmada, sosyal hizmet uygulamalarında stratejik yönetim anlayışının önemini ve etkilerini incelemek amaçlamakta ve bu alanda yapılacak yeni araştırmalara ışık tutulması hedeflenmektedir.

2. YÖNETİM KAVRAMI

Yönetim, küçük ölçekli aile yapılarından devletlere ve uluslararası kuruluşlara kadar her tür kurumlar açısından önemli bir yere sahip olan bir kavramdır. Kurumsal hedeflerin gerçekleşmesi açısından etkin ve verimli bir yönetim anlayışına sahip olunması gerekmektedir (Tortop ve diğerleri, 1993:20). Yönetim, kurumsal hedeflerin gerçekleşmesinin yanında bir toplumdaki kalkınmışlık seviyesini direkt olarak etkileyebilen önemli bir faktördür (Güçlü, 2003: 63).

15. yüzyıla kadar yönetim alanında belirgin bir ilerleme söz konusu değilken yaşanan savaşlardan sonra ticari faaliyetlerin artmasıyla birlikte işletme ve muhasebe gibi alanlarda önemli gelişmeler görülmüştür. 18. yüzyılın ilk dönemlerinde Prusya'da ortaya çıkan "Kameral Bilimler Kürsüsü", yönetimle ilgili çalışmalara ağırlık vererek kamu yönetiminin bağımsız bir bilim dalı olarak ele alınması gerektiğini savunmuştur (Eryılmaz, 2014: 33).

1776 yılında A. Smith tarafından kaleme alınan "Ulusların Zenginliği" adlı eserde, iş bölümü, uzmanlaşma, kontrol ve profesyonel yönetici gibi önemli kavramlar ortaya çıkmıştır. A. Smith, uzmanlaşma konusunu F. Taylor'dan daha önce ele aldığından dolayı, klasik yönetim anlayışının tarihinin daha geriye gittiği öne sürülmektedir (Daft, 2010: 244). Yönetim biliminin gelişiminde sanayi devrimi önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Sanayi devrimiyle ortaya çıkan bilgi birikimi, modern yönetim anlayışının başlamasına ve yönetimin bağımsız bir bilim dalı olarak gelişimine zemin hazırlamıştır. Ayrıca, 1887 yılında W. Wilson tarafından kaleme alınan "Yönetimin İncelenmesi" adlı çalışmasında, kamu yönetiminin bağımsız bir bilim dalı olarak kabul edilmesi savunmuş ve bu alandaki düşüncelerin gelişimine önemli katkı sağlamıştır (Eryılmaz, 2014: 38).

2.1. YÖNETİM YAKLAŞIMLARI

Tarihsel süreç boyunca karşılaşılan dünya savaşları, sanayi devrimi, küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve işgücünde yaşanan çoğu değişimlerden ötürü yönetim alanında gerçekleşen değişimler süreklilik kazanmıştır. Ortaya çıkan bu değişimlere karşı koyabilmek amacıyla, insanlar yeni yönetim teorileri ve yaklaşımları geliştirmek zorunda kalmışlardır.

2.1.1. KLASİK YÖNETİM TEORİSİ

Özellikle 19. yüzyılın sonlarına doğru sanayi devriminin etkisiyle ortaya çıkan klasik yönetim anlayışı, kurumların etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmesi amacıyla bilimsel yöntemlerin ve sistematik

düzenlemelerin uygulanması gerektiğini savunmaktadır. Klasik yönetim teorisinin gelişimi açısından önemli bir yere sahip olan Frederick Taylor, işlerin daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla iş bölümü ve uzmanlaşmanın önemli bir noktada olduğunu savunmuştur. Ayrıca, bu düşünceye göre, yöneticilerin daha fazla kontrol ve denetim sağlayabilmesi için profesyonel bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini savunulmaktadır (Taylor, 1911). Bu teori, modern yönetim teorisinin temelini oluşturmaktadır.

2.1.2. NEO-KLASİK YÖNETİM TEORİSİ

20. yüzyılın ortalarına doğru klasik yönetim teorilerinin yetersiz kaldığı noktaları ele alarak insan faktörünü daha fazla ön plana çıkararak Neo-klasik yönetim anlayışı, çalışanların duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarına önem vererek onların motivasyon ve verimlilik düzeylerini arttırmayı amaçlamaktadır (Topaloğlu, 2011: 256). Elton Mayo'nun Hawthorne Deneyleri'nde elde ettiği sonuçlar neo-klasik yönetim anlayışının şekillenmesine önemli katkılar sağlamıştır. Elton Mayo, çalışanların sadece ekonomik değil, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının da yönetilmesinin performanslarını artırabileceğini ortaya çıkarmıştır. Bu teori, çalışanlar arasındaki ilişkiler ile grup dinamiklerinin önemini kabul etmekte ve yöneticilerin de liderlik ve iletişim becerilerini geliştirmeleri gerektiğine işaret etmektedir (Herzberg, 1959).

2.1.3. MODERN YÖNETİM TEORİSİ

20. yüzyılın ikinci yarısında kurumların daha dinamik ve karmaşık yapılarıyla başa çıkabilmek amacıyla geliştirilen modern yönetim teorisi, klasik ve neo-klasik yaklaşımların aksine, çevresel faktörler, teknoloji ve insan faktörlerinin nasıl bir etkileşim içinde olduklarını incelemiştir (Akdemir, 2012: 253). Modern yönetim anlayışı, sistem yaklaşımı, durumsal yaklaşım ve yenilikçi yönetim tekniklerine dayanmaktadır (Atılğan, 2011: 38). Sistem yaklaşımı, organizasyonu bir bütün olarak değerlendirmekte ve tüm parçaların birbirine bağlı olduğunu savunmaktadır. Durumsal yaklaşım ise, yönetim stratejilerinin her kurumun özel koşullarına göre şekillendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu teoriler, yöneticilerin daha esnek ve çevik olmalarını, değişimlere hızla uyum sağlamalarını ve liderlik tarzlarını duruma göre belirlemelerini teşvik etmektedir (Daft, 2010).

2.2. STRATEJİ

Strateji kavramının, Fransızcadan Türkçe'ye geçerek özellikle 1970'li yıllardan itibaren sosyal bilimlerde kullanıldığı görülmektedir (Bayülken, 1999:7). Strateji, kelime olarak "sevk etme, yöneltme, gönderme, götürme ve gütmeye" anlamlarına gelmektedir. Bu kavramın eski Yunan'da generallerin "Strategos" unvanından elde edildiği ve bu teorisinin savaş sanatına atfedildiği düşünülmektedir. Bazı farklı kaynaklarda ise stratejinin Latince "stratum" kelimesinden türediği; bu kavram, yol, çizgi veya nehir yatağı anlamına gelmektedir ((Tortop ve diğerleri, 1993:220). Stratejinin kökeniyle ilgili farklı görüşler söz konusu olsa bile her iki açıklamanın da benzer bir anlama sahip olduğu görülmektedir (Dinçer, 1998).

Genel anlamda strateji, kurumsal hedeflere ulaşabilmek için belirli kaynak ve araçların ne şekilde kullanılacağını açıklayan bir plandır. Stratejinin amacı, kurumların hedeflerine ulaşmasını sağlayarak bu hedeflere ulaşırken ortaya çıkabilecek engelleri aşabilmektir. Michael Porter, stratejiyi, "rekabet avantajı elde etmek için kurumların farklılaşması" olarak tanımlamaktadır. Porter'a göre, organizasyonlar rekabette öne çıkabilmek için ya maliyet liderliği ya farklılaştırma ya da odaklanma stratejilerinden birini benimsemelidir (Porter, 1980). Strateji, sadece bir örgütün günlük operasyonlarını düzenlemekte aynı zamanda çevresel değişimlere ve fırsatlara yanıt verebilmek açısından bir rehber işlevi görmektedir.

2.3. STRATEJİK YÖNETİM

İşletme ve yönetim alanında 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kullanılmaya başlanılan stratejik yönetim kavramı, genel olarak örgütlerin çevreleriyle olan ilişkilerini düzenleyen ve rakiplerine karşı üstünlük sağlamalarına yardımcı olan etkin bir yönetim anlayışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Peter Drucker, stratejik yönetim kavramının asıl amacının, bir kurumun misyonunu tüm yönleriyle değerlendirmek ve "Bizim işimiz nedir, ne olmalıdır?" sorularını sorarak, belirlenen hedeflere ulaşabilmek amacıyla alınan kararların gelecekteki sonuçlarını öngörebilmek olduğunu öne sürmüştür (Drucker, 1999).

Stratejik yönetim, bir kurumun stratejisini belirlemekten ziyade, bu stratejiyi planlamak, uygulamak ve izlemektir. Stratejik yönetim, strateji geliştirme sürecini yönetmekle birlikte, kurumsal yapıyı ve kaynakları da başarılı bir şekilde uygulanabilmesi açısından optimize etmektedir. Stratejik yönetim süreci genel olarak analiz, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarını içermektedir. Henry Mintzberg, stratejik yönetimin planlama ve kontrol ile stratejilerin ortaya çıkış süreci olduğunu savunmaktadır. Mintzberg'e göre, stratejinin yalnızca yöneticiler tarafından tasarlanan bir plan olmadığını, kurumların genel faaliyetlerinin ve kararlarının bir sonucu olduğu savunulmaktadır (Mintzberg, 1994). Bu bağlamda stratejik yönetim hem planlı hem de esnek bir süreç olarak kabul edilmektedir.

Stratejik yönetimin temel unsurlarından biri, kurumların güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditleri anlayabilmek için yapılan çevresel analizlerdir. SWOT analizi, kurumların stratejik yönetim sürecinde yaygın olarak kullandıkları bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. SWOT analizi, kurumların içsel güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmelerine, dış çevredeki fırsatları ve tehditleri belirlemelerine yardımcı olmaktadır (Kotler ve Keller, 2006). Bu analiz, kurumların uygun stratejiler geliştirebilmelerini ve kaynaklarını verimli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktadır.

3. SOSYAL HİZMET KAVRAMI

Eski toplumlardan itibaren kökleri görülmüş olsa da modern anlamda sosyal hizmetin temelleri 19. yüzyılda sanayileşme ve kentleşmenin yoğunlaştığı Batı devletlerinde atılmıştır. Endüstri devriminin ortaya çıkardığı sosyal eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik ve sağlık sorunları gibi sorunlar, toplumsal yapılar üzerinde etkin değişikliklerin yaşanması sebebinin ortaya çıkarmıştır. Bu dönemde, devletin toplumsal sorunlara müdahale etme gerekliliğinin artmasından dolayı sosyal hizmet profesyonelleri görevlendirilerek bu problemlerin çözülmesi amaçlanmıştır (Despard, 2012).

Modern anlamda sosyal hizmet gelişimi, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren hız kazanmıştır. 1920'lerde profesyonel anlamda sosyal hizmetlerin ilk temelleri atılmış, sosyal hizmet eğitimi ve profesyonel standartların belirlenmesi süreci hızlanmıştır. Bu dönemde sosyal hizmet, daha çok bireylerin psikolojik ve sosyal sorunlarına yönelik bir tedavi alanı olarak şekillenmiştir (Barker, 2003).

Sosyal hizmet, kişilerin ve grupların belirli ihtiyaçlarını giderebilmek için sosyal, ekonomik ve psikolojik destek sunan bir profesyonel alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal hizmet, toplumların en savunmasız üyelerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek, onların topluma entegrasyonlarını sağlayabilmek, yaşam standartlarını iyileştirebilmek ve sosyal adaletin gerçekleşmesini destekleyebilmek amacıyla (Payne, 2005). Bu alandaki uygulamalar, bireylerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilmelerine olanak tanıyacak müdahaleleri içermektedir.

Sosyal hizmet, çeşitli ilkelere dayalı bir uygulama alanıdır. Bu ilkeler, sosyal hizmet sağlayıcılarının toplumda verimli ve adil bir şekilde hizmet sunabilmelerine imkân sağlamaktadır. Sosyal hizmetin temel ilkeleri şunlardır:

1. **Toplumsal Adalet:** Sosyal hizmetlerin temel amacı, toplumlarda yer alan eşitsizlik ve adaletsizliklerin en düşük düzeye inmesini sağlamaktır. Bu ilke ile, insanlara eşit haklar sağlayabilme ve dezavantajlı grupların haklarının korunmasını sağlayabilmek amaçlanmaktadır (Dominelli, 2002).
2. **İnsan Hakları:** Sosyal hizmet kavramı, insan hakları ve özgürlüklerini sağlayarak bu ilkelerin gelişimine destek olabilmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaktadır. İnsanların mutlu ve huzurlu yaşam standartlarına sahip olabilmeleri için gerekli koşulları sağlamak amaçlanmaktadır (Freeman, 2000).
3. **Bireysel Özgürlük:** Sosyal hizmet sağlayıcıların, insanların yaşamlarına yön verebilme haklarına saygı göstermeleri gerekmektedir. Herhangi bir müdahale esnasında, insanların özgür iradeleri ve kararlarını dikkate almaları gerekmektedir (Trevithick, 2012).
4. **Katılım:** Sosyal hizmet, insanların sorunların çözümünde etkin bir şekilde yer almalarını desteklemektedir. Bu durum, hizmet alanların karar alma süreçlerine katılmalarını ve kendi hayatlarıyla ilgili sorumluluk alabilmelerini sağlamaktadır (Beresford, 2013).

3.1. STRATEJİK YÖNETİM VE SOSYAL HİZMET

Hizmet kavramıyla yönetim aşaması bir arada değerlendirildiğinde, hizmet sektöründeki kuruluşların etkin bir şekilde yönetilebilmesi için, yönetim modelinin "müşteri odaklı" bir yaklaşımı benimsemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Sosyal hizmet kurumları bağlamında bakıldığında zaman, müşteri kavramı burada Hizmetten faydalanan tüm bireyler ve grupları belirtmektedir. Modern yönetim anlayışı, sürekli değişimlerin yaşandığı çevresel şartlar ve ihtiyaçlarının artması paralelinde kamu hizmetlerinin ne şekilde sunulacağına dair stratejik tercihler yapmanın önemini artırmıştır. Kamu kurumları, genel olarak daha istikrarlı olan ortamlardan, kaynak imkansızlıklarıyla tanımlanan hızla değişimlerin yaşandığı ve yoğun rekabet ortamlarına geçiş yaptıkça, kamu kuruluşlarında stratejik yönetim uygulamalarına duyulan ihtiyaçlarında arttığı görülmektedir. Dünya genelinde ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda yaşanan hızlı değişimler, beklenmedik krizlere ve geleceğe dair belirsizlik ortamlarına yol açmaktadır. Bu değişimlerin gelecekte daha karmaşık ve çok yönlü olacağı düşünülmektedir (Şentürk, 2012).

Sosyal hizmet sağlayan kurumların, çevresel koşulları da dikkate alarak, problemlere duyarlı, paydaş katılımını teşvik eden, değişimlere açıklık ve dinamik bir yapı kurması, hizmetlerin daha verimli olacak şekilde yerine getirilmesine yardımcı olacaktır. Sosyal hizmet sağlayan kurumların toplumsal açıdan önemini daha iyi anlayabilmek için, bazı kaynaklarda, sosyal hizmetlerin asıl olarak sosyal politikaların aynısı olduğunu savunan görüşler ileri sürülmektedir. Sosyal hizmet kurumları, devletlerdeki sosyal, ekonomik ve politik sistemlerin daha iyi olabilecek koşullarda işlemesi, daha geniş bir açıdan toplumsal huzurun, barışın ve adaletin sağlanmasında etkili roller üstlenmektedir. Bu nedenlerden dolayı, bu tür örgütlerin stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda yönetilmesinin gerekliliği vurgulanabilmektedir (Akgeçici, 2013: 431).

Sosyal hizmet aktaran kurumların toplumdan gelen yüksek beklentiler, sorunların çeşitlenmesi ve finansal kaynak teminindeki zorluklar, bu kurumların gelir kaynaklarını artırma ve çeşitlendirme çabalarını zorunlu hale getirmiştir. Sosyal hizmet kurumları, devletin belirlediği sosyal politikaların büyük bir kısmını uygulayarak, dezavantajlı ya da özel gereksinimlere sahip kişiler ve grupların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir köprü görevi üstlenmektedir. Bu bağlamda, sosyal hizmetle ihtiyaç sahipleri arasındaki bağlantıyı sağlayan bu örgütlerin etkin bir şekilde organize edilmesi ve yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Bir ülkede sosyal hizmet sağlayan örgütler, ister kamu kuruluşları (devlet ve yerel yönetimler), ister sivil toplum kuruluşları, isterse kâr amacı gütmeyen organizasyonlar olsun, o ülkenin kalkınmasında kritik bir rol oynamaktadır. Son yıllarda yaşanan sosyal, ekonomik ve politik değişimler, doğal afetler, krizler ve salgın hastalıklar gibi durumlar, sosyal hizmet örgütlerinin bu değişimlere uyum sağlayabilmesi, ihtiyaçlara zamanında ve etkin şekilde cevap verebilmesi için yeni yönetim tekniklerine duyduğu ihtiyaç artmaktadır. Bu süreçte, katılımcı, şeffaf, sorunları doğru bir şekilde tanıyan ve stratejik hedeflerini bu doğrultuda şekillendiren bir stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi sosyal hizmet örgütleri için hayati önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, mevcut ve gelecekteki öngörülemeyen sorunlara karşı stratejik yönetimin sunduğu araç ve yöntemlerin kullanılması, bu kurumsal faaliyetlerin daha etkili ve verimli bir şekilde sürdürülmesine yardımcı olmaktadır (Birinci, 2021: 267).

Sosyal hizmet sağlayan kuruluşlarda sağlam bir kurumsal kültüre sahip olabilmek, sahip olunan bu kültürel yapının da stratejik yönetim düşüncesi ile uyumlu bir şekilde ele alınmasını gerektirmektedir. Bu kültür, kurumun misyonu ve vizyonu ile tutarlı olmalıdır. Stratejik yönetim aşamasında, yapılması planlanan faaliyet tasarımlarının, finansman kaynaklarının belirlenmesi ve beklenen çıktılarının ne şekilde ölçülebileceği gibi önemli konulara odaklanmak, bu tür kurumlar açısından önemli bir yere sahiptir (Taner, 2015). Stratejik yönetimi uygulamaya koymaya karar veren üst düzey yöneticiler, önce kurum kültürlerini analiz etmeli ve bu kültürde yapılması gereken değişiklikleri değerlendirmelidir. Bu değişikliklerin başarıyla yönetilmesi, liderlik yetkinliklerine ve kurumsal uyum süreçlerine dayanmaktadır. Stratejik yönetimin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ise uzun bir vadeye yayılan bir taahhüt gerekmektedir (Douglas vd., 1996).

Stratejik yönetim sürecinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için sosyal hizmet örgütlerinin dikkate alınması gereken bazı temel bileşenler bulunmaktadır. Bu bileşenler arasında çevresel analiz, kaynak yönetimi, liderlik ve kurumsal yapı yer almaktadır.

1. **Çevresel Analiz:** Sosyal hizmet örgütleri, dış çevredeki ekonomik, sosyal, kültürel ve politik değişimleri sürekli izlemeli ve stratejik kararlarını bu verilere dayandırmalıdır. Çevresel analiz, örgütün fırsatları değerlendirmesini, tehditleri önceden görmesini ve stratejik esneklik kazanmasını sağlamaktadır (Hitt vd., 2011).
2. **Kaynak Yönetimi:** Sosyal hizmet örgütlerinin sınırlı kaynaklarla en yüksek verimi elde etmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, stratejik yönetim kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını,

kurumsal verimliliği artırmayı ve sürdürülebilir finansman modelleri geliştirmeyi hedeflemektedir (Barney, 1991).

3. **Liderlik:** Stratejik yönetimin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için güçlü bir liderlik gereklidir. Sosyal hizmet örgütlerinde liderlerin vizyon sahibi olmaları, çalışanlarını motive etmeleri ve stratejik hedeflere ulaşabilmek için etkin bir şekilde yönlendirmeleri büyük önem taşımaktadır (Kotter, 1996).
4. **Organizasyonel Yapı:** Sosyal hizmet örgütlerinin iç yapıları, çevresel değişimlere hızla uyum sağlayabilecek şekilde esnek ve dinamik olmalıdır. Organizasyonel yapılar, stratejik yönetim sürecine hizmet edecek şekilde tasarlanmalı ve örgüt içinde iletişim, iş birliği ve koordinasyon sağlamalıdır (Mintzberg, 1989).

Genel olarak stratejik yönetim uygulamaları, sosyal hizmet sunan örgütler için pek çok fayda sağlamaktadır. İlk olarak, stratejik yönetim, örgütlerin toplumsal ihtiyaçlara daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermelerini sağlar. Bu, toplumun çeşitli kesimlerinin değişen ihtiyaçlarına göre hizmetlerin esnek bir şekilde şekillendirilmesine olanak tanır. Ayrıca, stratejik yönetim, kaynakların etkin kullanılmasını ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlar. Bu, sosyal hizmetlerin kalitesinin artırılması ve daha geniş kitlelere ulaşılması açısından önemli bir adımdır (Kaplan ve Norton, 2001).

4.SONUÇ ve ÖNERİLER

Dünya genelinde son yıllarda, ekonomik, çevresel, kültürel ve sağlık sorunları gibi çeşitli alanlarda yaşanan değişimler çok fazla görülmeye başlamıştır. Bu süreçlerin etkisiyle mevcut sorunlar daha da çeşitlenmekte ve sosyal hizmetlere olan ilgi ve ihtiyaç artmaktadır. Bu sorunlarla başa çıkabilmek, toplumların gereksinimlerine geç kalınmadan hızlı ve etkili bir şekilde karşılık sağlayabilmek amacıyla sosyal hizmetlerin kurumsal yapısının ve yönetiminin, hızlı değişimlerin yaşandığı çevresel durumlar ışığında stratejik yönetim anlayışıyla tekrardan ele alınması gerekmektedir.

Günümüzde sosyal hizmetler, çeşitli kuruluşlar tarafından sunulmaktadır. Bu hizmetlerin sağlanmasında kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör önemli bir rol oynamaktadır. Her bir örgütsel yapı, farklı ihtiyaçları karşılamak ve toplumsal refahı artırmak amacıyla çeşitli sosyal hizmetler sunmaktadır. Bu iş birliği, hizmetlerin daha etkili ve kapsamlı bir şekilde ulaştırılmasına olanak tanımaktadır. Sosyal hizmetlerin yönetimi üzerine yapılacak gelecekteki çalışmalarda, özellikle bu örgütlerin stratejik yönetim yaklaşımları üzerinde daha fazla durulması gerektiği vurgulanmaktadır.

Sonuç olarak, stratejik yönetim, sosyal hizmetlerin etkililiğini artırmak için önemli bir araçtır. Sosyal hizmetlerin daha profesyonel, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunulabilmesi için stratejik yönetim ilkelerinin ve araçlarının etkin bir şekilde kullanılmasına ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, sosyal hizmetler yöneticilerinin stratejik düşünme becerilerini geliştirmeleri, hizmet sundukları bireylerin ve toplumun ihtiyaçlarını daha iyi karşılamalarına olanak tanyacaktır.

Sosyal hizmetlerde stratejik yönetim uygulamalarının benimsenmesiyle, hizmetlerin kalitesi artacak, toplumsal sorunlara daha etkili çözümler üretilebilecek ve sosyal hizmetler alanında daha profesyonel bir yapı ortaya çıkacaktır. Stratejik yönetimin sosyal hizmetlere entegrasyonu hem kurumsal hem de toplumsal düzeyde daha güçlü bir etki yaratacaktır. Bu nedenle, sosyal hizmetlerin stratejik yönetim perspektifiyle şekillendirilmesi, gelecekteki sosyal hizmet politikalarının ve uygulamalarının daha verimli ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Akdemir, A. (2012). *İşletmeciliğin Temel Bilgileri*. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
- Akgeçici, T., & Güleş, H.K. (2010). *İşletmelerde Stratejik Yönetim*. İstanbul: Gazi Kitapevi
- Atılğan, F. (2011). *Yönetim ve Organizasyon*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Barker, R. L. (2003). *The Social Work Dictionary*. NASW Press.
- Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99-120.

- Bayülken, N. (1999). Üniversitelerde Kalitenin Stratejik Yönetimi ve Konu ile İlgili Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Beresford, P. (2013). *Personalisation: A critical perspective. Social Policy & Society*, 12(3), 1-12.
- Birinci, M. (2021). Stratejik yönetim ve sosyal hizmet örgütleri açısından önemi. *Toplum ve Sosyal Hizmet*, 32(1), 251-273.
- Daft, R.L. (2010) *Organization Theory and Design*. 10th Edition, South-Western Cengage Learning, Mason, USA.
- Despard, M. (2012). *The history of social work: A guide to the literature*. University Press.
- Dinçer, Ö. (1998). *Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası*. İstanbul: Timaş Matbaası
- Drucker, P. (1999). 21. Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları. (Çev: İ.Bahçivangil) İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
- Dominelli, L. (2002). *Anti-oppressive social work theory and practice*. Palgrave Macmillan.
- Douglas H. Vinzant, A., Janet C. (1996). Strategy and Organizational Capacity: Finding a Fit. *Public Productivity & Management Review*, (2), 139.
- Eryılmaz, B. (2014). *Kamu Yönetimi*. Ankara: Okutman Yayıncılık.
- Freeman, M. (2000). *Social work: An empowerment approach*. Palgrave.
- Güçlü, N. (2003). Stratejik yönetim. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23(2).
- Herzberg, F. (1959). *The Motivation to Work*. John Wiley & Sons, New York.
- Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. (2011). *Strategic management: Competitiveness & globalization*. Cengage Learning.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard: Measures that drive performance. *Harvard Business Review*, 70(1), 71-79.
- Kotter, J. P. (1996). *Leading change*. Harvard Business Press.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2006). *Marketing Management* (12th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Mintzberg, H. (1994). *The Rise and Fall of Strategic Planning*. Free Press.
- Mintzberg, H. (1989). *Mintzberg on management: Inside our strange world of organizations*. Free Press.
- Payne, M. (2005). *Modern social work theory*. Palgrave Macmillan.
- Porter, M. E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Free Press.
- Şentürk, B. (2012). Hizmet Yönetimine Yeni Bir Bakış: HMK Stratejik Hizmet Yönetimi Süreci. *Öneri Dergisi*, 10 (37), 79-87.
- Taylor, F. W. (1911). *The Principles of Scientific Management*.
- Taner, A. (2015). Kamuda Stratejik Yönetim ve Bütçe. *Sayıştay Dergisi*, (99), 29-46
- Tortop N., İşbir E., G. Aykaç B. Tosun, Kemal. (1993). *İşletme Yönetimi*. İstanbul: Fakülteler Matbaası
- Topaloğlu, C. (2011). Yönetim Kuramları ve Örgüt İçi Çatışmalar. *Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi*, 6(1), 249-265.
- Trevithick, P. (2012). *Social work skills and knowledge: A practice handbook*. McGraw-Hill Education.